

Coğrafya ve Düşünce Tarihi Bağlamında Ebu'r-Reyhân el-Bîrûnî ve *Tahkîku Mâ li'l-Hind* İsimli Eseri

Mine DEMİRBILEK

Dr. Arş. Gör.

Trabzon Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

minedmrbk@gmail.com

 0000-0003-3436-4788

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14518801>

Özet

362/973-453/1061 yılları arasında yaşamış olan Ebû Reyhân el-Bîrûnî, astronomi, coğrafya, tarih, matematik ve tıp alanlarında verdiği eserleri ile çok yönlü bir alim profili çizmektedir. Onun ilimlere bakış açısı, gittiği beldelerdeki din ve kültürleri, sosyal ve siyasi yapıları da çok yönlü bir zaviyeden okumasına olanak sunmuştur. Onun bu hasletlerinin kökleri ömrünün ilk dönemini geçirdiği Batı Harezme'ye kadar uzanmaktadır. Henüz çocukken dönemin önemli matematikçisi Emir Ebû Nasr Mansur b. Ali b. Irak'ın (ö.960/1035) himayesinde Harezme sarayında eğitim gördüğü, sarayda müşavir ve vezir olarak çalıştığı kaydedilmektedir. Biruni'nin tebliğimize konu olan serüveni ise Gazneliler'in bölgeyi ele geçirmesi ile başlamaktadır. O, Gazneli Mahmut'un sonra da oğlu Mes'ud'un hizmetinde bulunmuş, Gaznelilerin Hindistan'ın kuzey-batısını fethetmelerinin ardından umera ile birlikte Hindistan'a giderek, burada Sanskritçe öğrenme ve Hindistan'ın dini, kültürel yapısını gözlemlene imkânı elde etmiştir. *Tahkîku Mâ li'l-Hind* isimli eserini 421/1030 yılında Horasan bölgesinde tamamladığı rivayet edilmektedir. O bu kitabında, Hintlilerin din algısını açıklamak üzere topladığı verileri yazılı ve sözlü aktarımlar olarak kategorize etmiş, şahit olduklarının yazılı kaynaklara nispeten daha işlevsel ve doğruya yakın bilgiler sunduğunu vurgulamıştır. Bu kritik sürecinden sonra ulaştığı bilgileri mevcut birikimi ile mukayese ederek dinler ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar ortaya koymuştur. Bu bağlamda tebliğimizde el-Bîrûnî'nin yaşadığı dönem için özgün olan eser telif sürecine odaklanılmakta, onun bilgiye ulaşma yolları, bilgiyi tasnif yöntemi, bu yolla ulaştığı verileri eserinde kullanma ve meseleleri yorumlama biçimi konu edinilecektir.

Anahtar Kelimeler: İslam Mezhepleri Tarihi, el-Bîrûnî, Yöntem, Bilgi, Coğrafya, Kültür.

Abu Rayhan al-Biruni and His Treatise *Tahqîq Mâ li'l-Hind*: A Study in the Context of Geography and Intellectual History

Abstract

Abu Reyhân al-Biruni, who lived between 362/973 and 453/1061, is a versatile scholar with works in the fields of astronomy, geography, history, mathematics and

medicine. His perspective on the sciences enabled him to read the religions and cultures, the social and political structures of the countries he travelled to from a multifaceted perspective. The roots of these qualities go back to West Khwarezm, where he spent the first period of his life. It is recorded that as a child he was educated in the palace of Khwarazm under the patronage of Emir Abu Nasr Mansur b. Ali b. Irak (d. 960/1035), the eminent mathematician of the time, and worked as an advisor and vizier in the palace. Biruni's adventure, which is the subject of our paper, begins with the conquest of the region by the Ghaznavids. He served first Mahmud of Ghaznavid and then his son Mas'ud, and after the Ghaznavids conquered north-west India, he travelled with the rulers to India, where he had the opportunity to learn Sanskrit and observe the religious and cultural structure of India. He is said to have completed his work *Tahkiku Ma li'l-Hind* in 421/1030 in the Khorasan region. In this book, he categorised the data he collected to explain the religious perceptions of the Hindus as written and oral narratives, emphasising that what he witnessed provided more functional and accurate information compared to written sources. After this critical process, he compared the information he obtained with his existing knowledge and produced comparative studies between religions and cultures. In this context, this paper focuses on al-Biruni's process of composing his works, which was unique for the period in which he lived, his ways of accessing knowledge, his method of classifying knowledge, his use of the data he obtained in this way in his work, and his way of interpreting the issues.

Keywords: History of Islamic Sects, al-Biruni, Methodology, Knowledge, Geography, Culture.

Giriş

Ebû Reyhân el-Bîrûnî, çağdaş çalışmalarda eser telifinde kullandığı yöntem, astronomi ve coğrafya disiplinlerindeki keşifleri, tarihe ve diğer kültürlere bakışı ile dönemini aşan bir alim olarak sunulmuştur. Biyografisi başta olmak üzere dinler tarihçiliği, coğrafyacılığı, fen ve tıp bilimlerine katkısı üzerine pek çok araştırma yapılmıştır. Onun 362/973 yılında Batı Harezmi'de dünyaya geldiği ve matematikçi olarak şöhret bulmuş Emir Ebû Nasr Mansûr b. Alî b. Irâk'ın (ö. 427/1035) himayesinde Harezmi sarayında eğitim aldığı bilinmektedir.¹ Gaznelilere müşavir ve vezir olarak çalıştığı, Gazneli Mahmûd'un (388-421/998-1030) sonra da oğlu Mes'ûd'un (421-433/1030-1041) hizmetinde bulunduğu hayatı hakkında kaydedilen diğer bilgilerdir.² Bîrûnî'nin 429/1037 yılında yazdığı bir risalesinde kendisine ait coğrafya, tıp, matematik, fizik ve astronomi alanlarında 113 eserin ismini verdiği

¹ Ali İhsan Yitik, "Sunuş", *Tahkiku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan* (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2015), xiii.

² Seyyid Muhammed Kazım İmam, *Tercüme-i Ahval ve Fihrist-i Âsâr-ı Ebu Reyhan Biruni* (Tahran: İntişarât-ı Bunyâd-ı Nikukari-i Nuryânî, 1352), 16-17; Nizami Aruzi Semerkandi, *Çehar Makale* (İstanbul: Demavend Yayınları, 2016), 98-99.

kaydedilmektedir. Bu listenin ardından vefatına dek yazdığı toplam eser sayısı 146'yı bulsa da bunlardan yalnızca 13 tanesinin günümüze ulaştığı bilinmektedir.³ Gazneli Mahmud, Sebuk Tegin (367-387/977-997) ve Harezme dair tarih eseri yazdığı kaydedilen el-Bîrûnî, *el-Kânûnu'l-Mes'ûdî* isimli astronomi ağırlıklı ansiklopedik eserini de Sultan Mes'ûd'a ithaf etmiştir.⁴ Neşredilmiş diğer eserleri arasında yine matematiksel coğrafyaya dair *Tahdîdu nihâyâtî'l-emâkin*, kıymetli taşlar ve metalleri konu edindiği *el-Cemâhir ve'l-cevâhir*, kronoloji, tarih konularını içeren *Âsârü'l-bâkiye* yer almaktadır. Tebliğimize konu olan *Tahkîku mâ li'l-Hind* isimli Hint kültürünü ve düşüncesini konu edindiği eserini ise Horasan bölgesinde 421/1030 yılında tamamladığı rivayet edilmektedir. Eserin mukaddimesinde Ebu'l-Abbâs İrânşehrî'nin aynı konuda yazdığı eserini değerlendirmesi ve eserdeki eksikleri dile getirmesi üzerine İrânşehrî'nin cesaretlendirmesi ve teşviki ile bu eseri yazmaya niyetlendiğini ifade etmektedir.⁵ O, bu eserinde ve *Âsârü'l-bâkiye*'sinde yaşadığı dönemin sosyo-kültürel, siyasi, dinî ve ilmî yapısı ile ilgili önemli bilgiler vermiştir. *et-Tahkîk*'ini yazma saikleri arasında şu hususu ön plana çıkarmaktadır: “bu bilgiler Hintlileri reddetmek isteyenlerin de işine yarasın veya onlarla birlikte yaşamak isteyenler için de sermaye olsun...”⁶ *Âsârü'l-bâkiye*'sini telif gerekçesini anlatırken, eğitilmiş insanlardan birinin kendisinden halkların kullandıkları takvimler, bu takvimler arasındaki farklar, bayramlar ve vakitler hakkında bir eser yazmasını talep ettiğini, bunun üzerine Taberistan'ın hâkimi olan Kabus b. Veşmgir'in himayesinde duydukları, şahit oldukları ve kıyas yoluyla edindiği bilgilerle bu eseri kaleme aldığını ifade etmektedir.⁷ Tıpla ilgili eseri *Kitâbu's-Saydele*'de yaşının sekseni aştığını bildirmektedir. Bu bilgiden hareketle onun 443/1051 yılında Gazne'de vefat ettiği tahmin edilmektedir.⁸ Bîrûnî eserlerinde günümüze ulaşmamış kaynakları kullanması, özellikle Harezme tarihi ve Hint bölgesi ile ilgili bilgiler vermesi, yeni tespitler ve keşiflerde bulunması ile başvuru kaynağı olma hüviyeti taşımaktadır.

1. 5./11. Asırda Eser Telif Sürecine Bîrûnî Özelinde Şahitlik Etmek

İbn Sina (ö. 428/1037), İbn Miskeveyh (ö. 421/1030) gibi filozoflarla muasır olan Bîrûnî, tüm ilim dallarında müstakil usul eserlerinin oluşumunun ivme kazandığı bir dönemde eser telif yöntemi ile ön plana çıkmaktadır. Onun ne tür bir usulle eser kaleme aldığını tespit etmek üzere öncelikle eserlerinin mukaddimelerine bakmak

³ Arslan Terzioğlu, “Gazneliler Devrinin Büyük Türk Alimi al-Biruni (973-1051)”, *Haseki Tıp Bülteni* (İstanbul: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1974), 12/362.

⁴ Ebu'l-Hasan Zahiruddin Ali b. Zeyd b. Muhammed el-Beyhakî, *Târîhu Hükemâi'l-İslâm* (Dımaşk: Matbuâtu'l-Mecmâ'i'l-İlmîyyi'l-Arabî, 1946), 73; Seyyid Muhammed Kazım İmam, *Tercüme-i Ahval ve Fihrist-i Âsâr-ı Ebu Reyhan Biruni*, 23.

⁵ Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî, *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*, çev. Kıvameddin Burslan-Ali İhsan Yitik (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2015), xxiii.

⁶ Bîrûnî, *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*, xxiii-xxiv.

⁷ Ebû Reyhân el-Bîrûnî, *Maziden Kalanlar: el-Âsâr el-Bâkiye*, çev. Ahsen Batur (İstanbul: Selenge Yayınları, 2011), 38.

⁸ Terzioğlu, “Gazneliler Devrinin Büyük Türk Alimi al-Biruni (973-1051)”, 12/361.

gerekir. Eserini hangi saiklerle, ne tür bir usul izleyerek kaleme aldığı konusunda bizzat bilgi vermektedir. Örneğin, *et-Tahkîku mâ li'l-Hind*'de öncelikle bilginin kaynakları konusunu tartışmaya açmış, bilgi kaynakları arasında doğruluğu ve güvenilirliği açısından görmenin iştmeden ya da gözlemin ('iyân) haberden önce geldiğini savunmuştur. O, müşahedenin bir olayın meydana geliş anıyla sınırlı kaldığını; haberin ise olayın önce ve sonrası ile ilgili bilgi verebileceğini kabul etmekle birlikte farazi, hayali konularla ilgili de haber üretilebileceğini bildirerek haberin sıhhati konusunda ihtiyat payı bırakmıştır.⁹ Bu yüzden rivayetleri doğrudan aktarmaktan ziyade edindiği verilerin doğruluğunu teyit için çaba sarf etmiş, akla ve doğa yasalarına uygun görmediği rivayetleri reddetmiştir.¹⁰ *Tahkîku mâ li'l-Hind*'de ve *Âsârü'l-bâkiye*'nin mukaddimesinde haberler ve rivayetlere pek çok yalanın karıştığından, bu yüzden doğru bilgiye ulaşmanın zorluğundan bahsetmektedir. Bu asılsız unsurları tamamen ayıklayarak, hakikati ortaya çıkarmanın bütünüyle mümkün olmadığını itiraf etmenin yanı sıra bu konuda doğru bilgiye yakınlaşmanın yolunu göstermeyi de ihmal etmemektedir. Ona göre bunun yolu, “en yakın rivayetten daha yakın geçmiştekine, daha fazla bilinenden daha az bilinene doğru ilerlemek ve iyi bilineni erbabından alıp, düzeltilmesi gerekenleri düzeltmek, kalanları olduğu gibi bırakmaktır.” Böylelikle elde edilememiş verilere ulaşmanın mümkün olacağını savunmaktadır.¹¹ Doğru bilgiye ulaşmanın yollarını araştırırken, rivayetleri çarpıtan, yalan haber üreten kimselerin bunu yapma sebeplerini de irdelemektedir.¹² Onun haberden ziyade tecrübi bilgi ve gözleme daha çok itimat ettiğinin en önemli göstergesi, alemin hâdis olduğuna akli deliller ve sahih olan mantıki kıyaslar vasıtasıyla ulaşmaya çalışmasıdır. “Alem-i zamanın vücuda çıkmış olan sayılı cüzlerinin behemehal bir başlangıcı bulunduğu neticesine vasıl oluyorsak da bu deliller ve kıyaslar, yahut bunlara benzer diğer şeyler vasıtasıyla ecza-yı zamanın miktarını tayin edemeyiz; ta ki alemin yaratılış tarihini elde etmiş olurduk.” diyerek alemin hâdis olduğunu ispatta mantık ilkelerini kullanmıştır.¹³ Yaşadığı dönemde ilk insanın ve dolayısıyla tarihin başlangıcına dair meşhur olmuş pek çok rivayete rağmen bu konuların tespitinde Kur'an'da ve sahih hadislerde ayrıntılı bilgi bulunmadığını ifade etmiştir.

⁹ Birûnî, *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*, xxi.

¹⁰ Edward C. Sachau, *Alberuni's India: an Account of the Religion, Philosophy, Literature, Geography, Chronology, Astronomy, Customs, Laws and Astrology of India about A.D. 1030* (London: Ballantyne, Hanson, 1910), 1/xxiv-xxv.

¹¹ Birûnî, *Maziden Kalanlar: el-Âsâr el-Bâkiye*, 39.

¹² Ona göre şehvet veya öfke ile millî veya kişisel bir konuda, sevdiği ya da sevmediği için, mevki ya da para için, zarar korkusu ya da zorlandığı için insan bu tarz eylemlerde bulunabilmektedir; bk. Birûnî, *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*, 2-3; Günay Tümer, *Biruni'ye Göre Dinler ve İslam Dini* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1986), 219.

¹³ Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Birûnî, *Tahdîdu Nihâyâtî'l-Emâkin*, çev. Kıvameddin Burslan (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2013), 6-7.

Bîrûnî'nin bilginin kaynaklarına yaklaşımı, yalnızca eser telif sürecini değil ilgilendiği tüm ilim dallarındaki araştırma sürecini etkilemiştir. Onu muasırlarından ayıran en önemli unsur, gözlem ve tecrübi bilgiye verdiği önemdir. Bu yolla elde ettiği veriler coğrafyadan, tarihe, astronomiden tıbbaya dek tüm faaliyetlerinde önemli bir unsur olmuştur. Onun astronomi, coğrafya alanlarında kullandığı tecrübi bilginin kültür ve düşünce çalışmalarında şahitliğe dönüştüğü görülmektedir. Hatta bu tercihi onun muasırı diğer alimlerle mukayese edilmesine ve felsefi açıdan tenkit edilmesine sebep olmuştur. Nitekim, Muhammed b. Hüseyin el-Beyhakî (ö. 470/1077) *et-Tetimme*'sinde, İbn Sînâ'nın aksine Bîrûnî'nin *makûlâtı* derinlemesine araştırma işine girmediklerini ifade etmektedir.¹⁴ Rosenthal, bu yorumu dikkate almakta ancak bunun Bîrûnî'nin felsefi açıdan yetersizliği ile ilgili olmadığını, onun bilinçli tercihi olduğunu ifade etmektedir.¹⁵ Bu açıdan, İbn Sînâ'nın yöntemini kıyas merkezli ve Aristotelesçi olarak nitelendirilirken Bîrûnî'nin ise tecrübi bilgiye ve gözleme dayandığı vurgulanmaktadır.¹⁶

Bîrûnî'nin, gözleme başvurma konusunda döneminde yalnız olmadığı, İbnü'l-Heysâm'ın (ö.432/1040) de benzer bir bakış açısını benimsediği görülmektedir.¹⁷ Bîrûnî'nin eser telif sürecinde gözlemi ve müşahedeyi ne kadar önemseydiğini, iki farklı eserinde Hint takvimi hakkında verdiği bilgiler gözler önüne sermektedir. *Âsârü'l-bâkiye*'sinde Hintlilerin ayların hesaplanması konusunda hilalin görünmesini esas aldıklarını işittiğini belirtmektedir. Bu konuda derinlemesine bilgi sahibi olan biriyle karşılaşmadığı için kesin bilmediği bir husustan bahsetmek istemediğini ifade ederek ayrıntılı bilgi vermekten kaçınmıştır.¹⁸ Daha sonra kaleme aldığı anlaşılan *et-Tahkîk*'inde ise Hintlilerin vakit tayini, aylar ve günleri belirleme usulü hakkında ayrıntılı bilgi vermiş, doğru bilgiye ulaşmış olmasının güveni ile kesin bir dille uzun açıklamalarda bulunmuştur.¹⁹

Görüldüğü üzere el-Bîrûnî'nin eserlerini kaleme alırken takip ettiği yöntem kaynakların ve verilerin tenkidi üzerine kurgulanmıştır. O, eser telif sürecinde yazılı kaynaklarda ulaştığı bilgileri aktarmakla yetinmeyip, bu verileri başka kaynaklardaki bilgilerle karşılaştırmış ve tenkide tabi tutarak içerdikleri çelişkileri ve hataları belirlemiş, bununla da yetinmeyerek elde ettiği bilgileri şahitlikler ve sözlü aktarımla teyit etmeye çalışmıştır. Onun doğru bilgiye ulaşmak için kaynak çeşitliliğini artırdığı,

¹⁴ Beyhakî, *Târîhu Hükemâ'l-İslâm*, 73.

¹⁵ Franz Rosenthal, "Beyrûnî'nin Bilgi Kuramı ve Yöntemiyle İlgili Bazı Önvarsayımları Üzerine", *Beyrunî'ye Armağan* (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1974), 158-159.

¹⁶ Mirza Ali Ekber Han Dihhuda, *Ebu Reyhan el-Biruni: Şerh-i Hâl-i Nabîga-i Şehri İrân* (Tahran: Kitâbhâne-i Tahûrî, 1973), 51.

¹⁷ Pervîz Ezkâ'î, *Ebü Reyhân Bîrûnî* (Tahran: Bünyângüzarân-ı Ferheng-i İmrûz, 1995), 49.

¹⁸ Bîrûnî, *Maziden Kalanlar: el-Âsâr el-Bâkiye*, 50-51.

¹⁹ Bîrûnî, *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*, 287-371.

ayrıntılı bilgi toplama sürecinden sonra eserlerini kaleme aldığı anlaşılmaktadır.²⁰ Tüm bu süreçlerde dikkat ettiği bir diğer husus ise ön yargıdan ve taassuptan uzak bir bakış açısı benimseme çabasıdır. Bu yüzden *et-Tahkîk'e* başlarken “bildiklerimi yazarken düşmana iftira etmekten sakındım... Bazı alıntıların içeriği küfür barındırsa bile biz sadece ‘Hintlilerin inancı böyledir ve bu inancı savunmaya en layık onlardır diyebiliriz.’” demektedir.²¹

2. Bîrûnî'nin Coğrafyacılığı

Bîrûnî'nin coğrafya alanında da çığır açan çalışmalar ortaya koyduğu görülmektedir. Himayesinde yetiştiği İbn İrâk'tan Batlamyus astronomisini öğrenmiştir. *et-Tahdîd'de* bildirdiği üzere ilk rasatını 380/990 yılında henüz 17 yaşındayken gerçekleştirmiş, sonraki yıllarda astronomiye ilgisini sürdürmüştür.²² Astronomi alanında elde ettiği verileri fiziksel coğrafya alanında yeni tespit ve keşifler için kullanmıştır. Karabulut tarafından Bîrûnî'nin coğrafyaya dair 27 eser kaleme aldığı, bunlardan günümüze ulaşanların *Tahdîdu nihâyâtî'l-emâkin*, *Tahkîku mâ li'l-Hind* ve *Âsârü'l-bâkiye* olduğu, coğrafya ilmine yaptığı en önemli katkının ise dünya yüzeyindeki farklılıkları açıklarken bilimsel gözleme dayalı olarak kesin bilgiler elde ettiği ifade edilmektedir.²³ Bîrûnî, daha önce Ebû Abdullah el-Bettânî'nin (ö. 317/929) ortaya koyduğu yöntemi sürdürerek yalnızca genel tanımlamalara bağlı kalmamış, ölçülebilir ve tekrar edilebilir yöntemlerle elde ettiği bilgileri kullanmıştır.²⁴ Oluşturduğu haritalarda yerleşim yerleri, yollar ve coğrafi unsurların detaylı bir tasvirini yapmıştır.²⁵ Nitekim *el-Kânunu'l-Mes'ûdî* felek ilmi, *Tahdîdu nihâyâtî'l-emâkin* isimli eseri ise yerleşim yerleri arasındaki mesafelerin tashihi üzerine kurgulanmıştır. O, Hindli alimler ve Batlamyus'un görüşlerine dayanarak yer şekillerinin tespitinde gök cisimlerinin rolünü dikkate alarak astronominin coğrafi tespitler için bir rehber hüviyetinde olduğunu savunmuştur. Bununla birlikte coğrafyanın yalnızca yer cisimleri ile ilgili olmadığını astronomi bilgisi de içerdiğini göstermiştir.²⁶ Bunların yanı sıra Bîrûnî, güney ve kuzey yarım kürelerdeki yaşam, kutuplara gidildikçe güneş ışınlarından faydalanılamaması sebebiyle yerleşimin azaldığı, bitki örtüsünün yok denecek derecede azaldığı gibi hususlara değinmiş, okyanuslar, nehirler ve yedi iklim hakkında bilgiler vermiştir.

²⁰ A. Jeffery, “Al-Biruni's Contribution to Comparative Religion”, *Al-Biruni Commemoration Volume: A.H. 362-A.H. 1362* (Calcutta: Iran Society, 1951), 126.

²¹ Bîrûnî, *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*, xxiii-xxiv.

²² Günay Tümer, “Bîrûnî”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1992), 6/206.

²³ Murat Karabulut, “Bîrûnî'nin Fiziki Coğrafyaya Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme”, *Ege Coğrafya Dergisi* 2/31 (2022), 200.

²⁴ Muhammed Abdülhamid Hamed, *Hayatü'l-Biruni* (Dimaşk: Daru'l-Meda li's-Sekafe, 2000), 200.

²⁵ Hamed, *Hayatü'l-Biruni*, 200.

²⁶ Hamed, *Hayatü'l-Biruni*, 201.

Batlamyus, Aristoteles, Ceyhâni ve İbn Sina'nın astronomi ile ilgili çalışmalarından istifade eden el-Bîrûnî alana önemli katkılarda bulunmuştur.²⁷ Onun, Kopernikus'tan beş yüz yıl önce gece ve gündüz olma hadisesinin güneşin değil, dünyanın bizzat kendi eksenini etrafında dönmesiyle açıklanabileceği meselesini bir neticeye varmadan tartıştığı belirtilmektedir.²⁸ *el-Kânûnu'l-Mes'ûdî* isimli eserinde tarihte ilk kez güneş tutulmasında meydana çıkan renkleri incelemiştir.²⁹ Onun deneysel fizik sahasında ne kadar başarılı olduğu sıcak ve soğuk su arasındaki ağırlık farkını doğru bir şekilde tespit etmesinden anlaşılmaktadır. Terzioğlu'nun ifadesiyle Bîrûnî, "takriben bin sene önce, geometride bir açının üçe bölünmesine dair 'el-Bîrûnî Problemleri' denilen meseleleri, jeodezide daha pratik stereografik projeksiyonları ve deniz suyundan tatlı su ve tuz elde etme metotlarını keşfetmiştir."³⁰

Bîrûnî'nin coğrafya bilimine katkıları dönemin coğrafya bilgisi ile yetinmeyip eleştirel bir bakış açısı ile bu bilgileri analiz etmesi ve beşeri coğrafya ile fiziki coğrafyaya dair ortaya attığı yeni görüşler ekseninde ele alınmıştır. Karabulut, Bîrûnî ile İslam coğrafyasının yeni bir evreye girdiğini ve içinde bulunduğu dar ve sınırlı alanı terk ederek bir disiplin olmasının temellerinin atıldığını ifade etmektedir.³¹ Bîrûnî'nin *tasviri coğrafyanın* kapsamını yeniden tasarladığı, konularına farklı bir yönden yaklaştığı alana bir diğer katkısı olarak zikredilebilir. O, eserlerinde bilinmeyen ya da ihmal edilen pek çok bölgeyi konu edinmiştir.³² Yerküreyi bir bütün olarak ele almış ve yerkürenin şekli, boyutu ve yaşının yanı sıra karaların dağılışı ve kompozisyonu, yeryüzünün değişken dögüsel yapısı, yeryüzü şekillerinin oluşumu, denizlerin özellikleri, litosfer, atmosfer ve hidrosfer gibi konulara odaklanmıştır. Kozmoloji konusu içerisinde evrenin ve Dünyanın kökeni, gezegen sistemi, Dünyanın hareketleri ve etkileri üzerine tespitlerde bulunmuştur.³³ Dünyanın bir küre olduğu görüşünü savunarak Aristoteles ve Batlamyus'un görüşünü paylaşmıştır. Batlamyus'un yerküre merkezli evren düşüncesini benimsediğinden dünyanın güneş etrafındaki dönüşü hakkında bir fikri savunmadığı anlaşılmaktadır. Ona göre dünyanın güneş etrafında dönmesi, astronomik bilgilere aykırı değildir.³⁴ Bu açıdan o, güneşin dünyanın etrafında döndüğünü kabul etmekle birlikte yerkürenin güneşin etrafında döndüğü fikrini de kesin bir dille reddetmemiş, bunu da ihtimal dahilinde görmüştür. Dünyanın yarıçapını günümüzde kabul edilen değerden yalnızca %0,6lık bir sapma ile 6335 olarak hesapladığı bildirilmektedir.³⁵ Onun dünyanın çevresi ve yarıçapı ile ilgili

²⁷ Karabulut, "Bîrûnî'nin Fiziki Coğrafyaya Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme", 432.

²⁸ Terzioğlu, "Gazneliler Devrinin Büyük Türk Alimi al-Biruni (973-1051)", 12/360.

²⁹ Terzioğlu, "Gazneliler Devrinin Büyük Türk Alimi al-Biruni (973-1051)", 12/361.

³⁰ Terzioğlu, "Gazneliler Devrinin Büyük Türk Alimi al-Biruni (973-1051)", 12/361.

³¹ Karabulut, "Bîrûnî'nin Fiziki Coğrafyaya Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme", 429.

³² Karabulut, "Bîrûnî'nin Fiziki Coğrafyaya Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme", 429.

³³ Karabulut, "Bîrûnî'nin Fiziki Coğrafyaya Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme", 430.

³⁴ Karabulut, "Bîrûnî'nin Fiziki Coğrafyaya Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme", 431.

³⁵ Karabulut, "Bîrûnî'nin Fiziki Coğrafyaya Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme", 430.

oluşturduğu sonuçların çağdaş döneme kadarki en doğru sonuçlar olduğu vurgulanmıştır.³⁶

Bîrûnî'nin coğrafyaya dair günümüze ulaşan eserlerinde verdiği bilgiler arasında günümüz coğrafyacılarının bir yasa olarak kabul ettiği çıkarımlara rastlanmaktadır. Örneğin, yeryüzü şekillerinin değişimi konusunda *et-Tahdîd*'inde Ceyhun nehrinin yatak değiştirme mekanizmaları konusunda tartışmalar yapmış ve hipotezler üretmiştir. O hipotezleri tarihsel bir bakış açısıyla, gözleme dayalı veriler eşliğinde, bilimsel mantık ilkeleri çerçevesinde değerlendirerek yatak değiştirmeye etki eden coğrafi unsurları bütüncül bir bakış açısıyla anlatmıştır.³⁷ Burada yer verdiğimiz hususlar, Bîrûnî'nin coğrafya disiplinine katkılarının yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu kısa bilgilendirme dahi Bîrûnî'nin özgünlüğünü ve ilim dallarına katkılarını ortaya koymaktadır.

3. Bîrûnî'nin Farklı Kültür ve Dinleri Karşılaştırması

Bîrûnî'nin eserlerinde dikkat çeken hususlar arasında, konu edindiği kültür ve gelenekleri mukayese etmesi, benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyma çabası yer alır. Bu unsuru kendisi şu şekilde ifade etmektedir:

Yazacağım bu kitap, bir mücadele ve münakaşa kitabı değildir. Bu yüzden burada hasmın delillerini zikretmek ve gerçeklikten uzak olan fikirlerini redd ve cerh etmekle uğraşmayacağım. Sadece nakil ve rivayetlere dayanacağından, ilk olarak Hintlilerin sözlerini aynen aktaracak, bilahare aralarındaki yakınlık ve benzerliği göstermek amacıyla Yunanlıların benzer sözlerini zikredeceğim. Zira Yunan filozofları gerçeğin peşinde olsalar bile, halka ulaşmak için onları ilgilendirecek meselelerde inançlarının remizlerini ve dini terimlerini kullanmaktan geri durmamışlardır. Sufiler veya Hıristiyanlara nispet edilen bazı sözler hariç, Yunanlılardan başkasının görüşlerini nakletmeyeceğim. Çünkü onların hepsi özünde hulûl ve ittihat akidesi bulunan birbirine yakın görüşlerdir.³⁸

Bîrûnî ifadelerinden anlaşıldığı üzere *et-Tahkîk*'inde, Hindlilerin din algısını açıklamak üzere topladığı verileri bir dizi tenkidden geçirdikten sonra ulaştığı bilgileri mevcut birikimi ile de mukayese ederek dinler ve kültürler arası karşılaştırmalı bir eser ortaya koymuştur. Dönemine dek yazılan *makâlât* kitapları ve dinler ve mezhepleri konu edinen eserlerde muhaliflerin görüşlerinin çoğunlukla çarpıtıldığını, tahrif edilmiş görüşlerin bu kaynaklarda yer bulduğunu kaydetmektedir. Bunun hatalı bir yöntem olduğunu ifade etmekle birlikte ona göre araştırılan din ya da mezhebin görüşlerini

³⁶ Karabulut, "Bîrûnî'nin Fiziki Coğrafyaya Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme", 431.

³⁷ Karabulut, "Bîrûnî'nin Fiziki Coğrafyaya Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme", 436.

³⁸ Bîrûnî, *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Birûnî'nin Gözüyle Hindistan*, xxiv.

o grubun kendi kaynaklarından ve mensuplarının kendisine anlattıkları hikayelerden hareketle anlamaya çalışmak doğru bilgiye ulaşmaya imkân sunmaktadır. Bununla birlikte ulaşılan bilgilerin hiçbir zaman yegâne doğru ve gerçeğin kendisi olarak düşünülmemesi gerektiğini de hatırlatmaktadır. O, Hint dinleri ile ilgili kendilerine ulaşan bilgilerin nakillerden ve zamanına dek hiçbir tenkide uğramamış ikinci el malumatlardan ibaret olduğunu, bu bilgilerin tarafsız bir bakış açısının ürünü olmadığını ifade etmektedir. *Tahkîku mâ li'l-Hind*'i yazarken, konu edindiği dine iftira etmekten sakındığını, konuyu aydınlatmak üzere uzun alıntılar yaptığını, bazı alıntıların İslam'a ters düşmesine rağmen alıntılanmaktan kaçınmadığını, burada yalnızca Hintlilerin görüşlerini izhar etmeyi hedeflediğini, bir mücadele ya da münakaşa kitabı yazmadığını, bu yüzden de yanlış görüşlerin reddi ve cerhi ile uğraşmayacağını vurgulamaktadır. Bu bağlamda eserinde öncelikle Hintlilerin sözlerini aynen aktarmakta, sonra aralarındaki yakınlık ve benzerliği göstermek üzere Yunanlıların benzer sözlerini ve sufilerle Hıristiyanların sözlerini zikretmektedir. Bîrûnî, bu eseri ile karşılaştırmalı çalışmalara henüz 5./11. asırda bir zemin oluşturmuştur.³⁹

Bîrûnî ulaştığı veriler ışığında eserinin başında Hint kültürünü anlamadaki zorluklara değinmiştir. Bunlar arasında coğrafyanın uzaklığı, kitabi dilin zorluğu ve kültürel açıdan farklılığın derinliği yer alır. Bireysel olarak ise kaynakları elde etmede, bu eserleri birlikte okumak için bir rehber bulmada, araştırma konusunda yeterince özgür olmadığı gibi yaşadığı zorluklardan da söz etmektedir. Bahsettiği son zorluk ise, sözlü geleneğin hâkim olduğu Hintlilerin eserlerindeki bilgilerin karışık olması, halkın kabullerinin, geçmiş dogmalar, gelenekler ve batıl inançlarla karışmış olmasının yanı sıra bu eserlerin tenkide kapalı olmasıdır. Bu yüzden de Hintliler arasında takliden yaygın olduğunu öne sürmektedir. Onların kitaplarında yer alan matematik ve astronomi konularını, cam parçaları ile karışık sedefe ve çakıl taşı ile birlikte toplanmış billura benzetir. O, Hintlilere göre bu iki tür bilginin birbirine eşit olduğunu, çünkü onların henüz ilmi yöntemleri kullanmaktan aciz olduklarını vurgular.⁴⁰

Müslümanların Sind diyarına gelişi ve savaşlarından söz ettiği kısımda kendi istekleri ile Müslüman olanları kabul etmekle birlikte bölge halkını kendi inançları üzere bıraktıklarını vurgulamakta ancak bu seferlerin Hintlilerin kalplerinde Müslümanlara karşı düşmanlık tohumlarının ekilmesine sebep olduğunu belirtmektedir. Bundan sonra Türkler dönemine kadar Müslüman gazilerden hiç kimsenin Kabil hududunu ve

³⁹ Mehmet Alıcı, "Bir Dinler Tarihçisi Olarak Bîrûnî ve Tahkîku Mâ li'l-Hind'de Tanrı Kavramına Yaklaşımı", *İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 8 (2003), 209-229; Salime Leyla Gürkan, "Bîrûnî'nin Müslüman Bir Dinler Tarihçisi Olarak Portresi", *Teklif* 13 (2024), 168-177; Günay Tümer, "Beyrunî'nin Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Çalışmaları", *Beyrunî'ye Armağan* (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1974), 209-230; Hammet Arslan, "Dinler Tarihçisi Olarak Bîrûnî: Hint Dinlerine Yönelik Araştırma ve Tespitleri", *XVIII. Türk Tarih Kongresi* 4 (2022), 101-124.

⁴⁰ Bîrûnî, *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*, 5.

Sind Nehri'ni geçemediğini, Türkler Gazne'yi ele geçirip, Sebuktekin Gazneliler devletini kurunca, Hint'e doğru fethe çıktığını, bunun 30 yıl özellikle Mahmud döneminde devam ettirildiğini, Sultan Mahmut'un tüm Hintli yöneticilerin korkulu rüyası olduğunu belirtmektedir. Bundan dolayı da kendi döneminde Hintli yöneticilerin Müslümanlara son derece kin ve nefret beslediklerini, diyanet ve siyaset gereği tüm yabancılardan özellikle de Müslümanlardan korktuklarını ifade etmektedir. Bunun muhtemel nedeni, Hint alimlerinin fethedilen yerleri bırakarak İslam eli değmemiş Keşmir ve Benares (günümüzdeki adı Varanasi) gibi uzak yerlere çekilmeleri ve bu hadiseleri unutmamalarında aramaktadır. Bundan dolayı Hintliler ile yabancılar arasındaki çatışma, büyük oranda dinî ve siyasi kaynaklardan beslenmektedir. Bîrûnî ilişkilerin kopmasının diğer muhtemel sebeplerini de sıralamaktadır. Kendilerindeki ilim ve fennin diğer toplumlarda bulunmadığı inancına sahip olmaları, Hintli alimler ile halk arasında bir uçurumun bulunması, halk putlara taparken Hintli alimlerin daha soyut bir Tanrı tasavvuruna sahip olmaları, Hintlilerde Yunan filozofları gibi ilmi yazıya dökme geleneğinin olmaması, bu yüzden herhangi bir konuda düzenli olmayan karışık fikirlerle karşılaşılması ve bu fikirlerin bu dinin ileri gelenlerince her türlü itiraza kapatılması gerekçeleri Hintliler arasında taklidi yaygınlaştırmıştır.⁴¹ Bu nedenlerden dolayı *et-Tahkîk*'te yalnızca bilgileri aktaracağını, mecbur kalmadıkça tenkitte bulunmayacağını bildirmektedir.⁴²

Bîrûnî, insanların fikir ve inanışlarının çeşitlilik arz ettiği ve bunun bir kazanım olduğu kanaatinde.⁴³ Karşılaştırmalı bir anlatım benimsediği eserinde de bu yüzden tenkit merkezli bir anlatım benimsememiştir. Bununla birlikte İslam dini ile karşılaştırmalarda bulunduğu, halk inanışlarındaki benzerliklere dikkat çekmenin yanı sıra tevhid dini olan İslam'ın diğerlerinden ayrıldığı hususları zikrettiği de görülmektedir. Onun İslam mezheplerini *makâlât* geleneğinde gördüğü üzere kadim inanışlarla irtibatlandırıldığı dikkat çekmektedir. Örneğin, Karmatîleri Maniheizt olarak nitelendirir. Tasavvufu ilgili yaptığı yorumlarda ise sufilerin Hindu Vedanta felsefesiyle benzerliklerini anlatır. Özellikle, ruhun kurtuluşu hakkındaki tasavvurlarını, Hindu felsefesindeki purusha kavramıyla ilişkilendirir. Onun ifadesiyle her iki gelenek de ruhun kurtuluşunun Tanrı'ya olan bağdan geçtiğini vurgulamaktadır.⁴⁴ *Makâlât*larla, mezhepler ve dinler hakkında yazılan eserlerle benzer konuları ele almasına rağmen bu eserlerin tahriflerle dolu olduğunu ifade ederek, doğru yöntemi şu şekilde izah etmektedir: “doğru yöntem sahibi olan bir yazarın, araştırdığı mezhebin görüşlerini onun efsanevi kaynaklarından ve

⁴¹ Bîrûnî, *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*, 5.

⁴² Bîrûnî, *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*, 6.

⁴³ Tümer, *Biruni'ye Göre Dinler ve İslam Dini*, 56-61.

⁴⁴ Jeffery, “Al-Biruni's Contribution to Comparative Religion”, 160.

mensuplarının kendisine anlattığı dinlemesi hoş hikayelerden çıkarmaya çalışır, fakat hiçbir zaman bütün bunları, yegane doğru ve gerçeğin kendisi olarak düşünmez.”⁴⁵

Tüm bunlara rağmen Bîrûnî'nin İslam düşüncesi içerisinde farklı mezhep mensuplarını ve onların meselelere yaklaşımlarını tenkit ettiği hususlara da rastlanmaktadır. Örneğin, Mu'tezile'yi ürkelikleri ve imamlarının görüşlerine olan taassupları yüzünden hakkı batıldan ayırt edemediklerini söyleyerek tenkit etmiştir.⁴⁶ Bu tespitine eserinde yer vermekle birlikte haksız ithamdan ve yalan isnaddan uzak durmaya çalıştığı, Mu'tezile ile ilgili bir aktarımından anlaşılmaktadır. Ravilerin yalan söyleme gerekçelerini anlatırken, bir adamın Mu'tezile'yi tenkit maksadıyla bu grubun görüşlerini çarpıtarak insanlara Mu'tezilî bilginlerin Allah'a cehli yakıştırdığını iddia ettiğinden dem vurarak “bu öyle bir beladır ki hasmının ve muhaliflerinin mezhebini nakledenlerden pek az kimse bu beladan kurtulabilmiştir.” demiştir.⁴⁷ *et-Tahdîd*'in mukaddimesinde ise mantık kitaplarının lafızlarına takılıp onların esasına nüfuz edemedikleri gerekçesiyle Ehl-i Hadis'i tenkit etmektedir. Ehl-i Hadis'in cedel, usûl-i kelâm ve usûl-i fıkihta kendi ifadeleri ile mantık kurallarını kullandıklarını bu yüzden gerçekte mantık ilkelerini kabul ettiklerini ifade etmektedir.⁴⁸ Ancak bu ilkelerin Yunanca adlarını (İsagoci, Categoriae, Perihermenias, Analytica gibi) duyduklarında bu kavramların onları ürküttüğünü kabahatin ise mütercimlere yüklenmesi gerektiğini, bu kavramları Arapçaya tercüme ederek eserleri tercüme etmeleri durumunda mantık ilmine düşmanlığın azalacağını savunmaktadır.⁴⁹

Bîrûnî'nin *et-Tahkîk*'inde karşılaştırmalı olarak anlattığı dikkat çeken bir diğer husus ise havâs ve avam ayrımıdır. Eserinin başında önce Hintlilerin havâsının Tanrıyı nasıl anladıklarını eserlerden naklederek anlatır, ardından avam sınıfına geçer ve burada görüşlerin çeşitlendiğini diğer milletlerde hatta Müslümanlar arasında dahi var olan Allah'ı çeşitli varlıklara benzetme (teşbih), O'nu güçlü bir kral olarak düşünme veya O'nun çeşitli varlıklarda tezahür ettiğine inanma gibi bazı çirkin ve haktan uzak görüşlerin Hintlilerde de var olduğunu bildirir.⁵⁰ Havâs akılla kavranan şeylere meylederken, avamın sadece duyularla algılananlara yöneldiklerini ve fûru ile yetindiklerini, bilhassa farklı görüşlerin bulunduğu ve bir tek görüşte uzlaşmanın mümkün olmadığı konularda araştırma ve incelemeye yanaşmadıkları kanaatine sahiptir.⁵¹ Hint düşüncesinden söz ederken yer yer İslam düşüncesindeki benzer hususlara işaret etmekte, Hintlilerde var olan bazı özellikleri Müslümanlardan bir grupta da mevcutsa dile getirmekte, bazen bunu bir tenkit unsuru olarak

⁴⁵ Bîrûnî, *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*, xxiii.

⁴⁶ Bîrûnî, *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*, xxii.

⁴⁷ Bîrûnî, *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*, xxii.

⁴⁸ Bîrûnî, *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*, 6.

⁴⁹ Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî, *Tahdîdu Nihâyâtî'l-Emâkin* (Ankara: Doğu Ltd. Şirketi Matbaası, 1962), 9.

⁵⁰ Bîrûnî, *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*, 9-10.

⁵¹ Bîrûnî, *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*, 7.

kullanmaktadır. Örneğin, Hint inanışına göre kişinin masivadan uzaklaşarak kendi nefsi ile meşgul olduğunda ruhsal gücü bedensel gücüne galip geldiğini ve böylece sekiz yetenek kazanacağını kaydetmektedir. Bu sekiz yetenek bedenini gözden kaybetme gibi kerametvari hasletlerdir. Burada söz konusu hasletleri Sufilerin marifet makamına erişmiş arif hakkındaki sözleri ile benzettiğini ifade etmektedir.⁵²

Sonuç

Bilgiye ulaşma ve bunu kullanma açısından zamanın ötesinde bir âlim olan Ebû Reyhân el-Bîrûnî kaleme aldığı eserlerdeki metodu ve üslubu ile eser telif sürecine eşlik etmemize, bilginin sıhhatine dair kaygısına ortak olma, gözlem ve şahitliğin bir bilgi kaynağı olarak kullanımının somut bir örneğini tecrübe etmemize imkân sunmaktadır. Bu açıdan onun *et-Tahkîk*'i başta olmak üzere çalışmalarının, çağının ötesinde hususiyetlerle coğrafya, tarih, astronomi ve felsefe alanlarına kaynaklık ve örneklik teşkil ettiği görülmektedir. Tecrübi bilgiye ve müşahedeye yüklediği anlam, tüm çalışmalarında özgün unsurları belirleyen unsur olmuştur. Onun doğru bilgiye ulaşma kaygısı, onu Hindistan'a yeni bir dil öğrenmeye, bölgenin kültürünü tanımak üzere yolculuklar yapmaya, farklı kesimlerden insanlar tanıyarak onlar üzerine gözlemlerde bulunmaya ve belki de en zahmetli meşguliyet olarak karmaşık ve anlaşılması güç metinleri çözmeye, tercüme etmeye sevk etmiştir. Onun *et-Tahkîk*'te izlediği eser telif süreci çağdaş bir araştırmanın temel basamaklarını oluşturmakta, kullandığı dil ve ulaştığı sonuçlarla zamanın ötesinden günümüz araştırmacılarına temel ilkeleri hatırlamaktadır. İlim dallarının pek çoğu ile ilgili veri sunan eserleri ile yaşadığı döneme dair biricik veriler sunmaktadır. Günümüze ulaşan eserlerinin gösterdiği üzere Bîrûnî yalnızca bir coğrafyacı, tarihçi, tabib ya da filozof olarak nitelendirilemeyecek derecede çok yönlü bir alim portresi çizmektedir ve bu hususiyetleri ile tüm ilim dallarına hitap etmektedir.

⁵² Bîrûnî, *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*, 37-38.

Kaynakça

- Alici, Mehmet. "Bir Dinler Tarihçisi Olarak Bîrûnî ve Tahkîku Mâ li'l-Hind'de Tanrı Kavramına Yaklaşımı". *İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 8 (2003), 209-229.
- Arslan, Hammet. "Dinler Tarihçisi Olarak Bîrûnî: Hint Dinlerine Yönelik Araştırma ve Tespitleri". *XVIII. Türk Tarih Kongresi* 4 (2022), 101-124.
- Beyhakî, Ebu'l-Hasan Zahiruddin Ali b. Zeyd b. Muhammed. *Târîhu Hükemâi'l-İslâm*. Dımaşk: Matbuâtü'l-Mecmâi'l-İlmiyyi'l-Arabî, 1946.
- Bîrûnî, Ebû Reyhan Muhammed b. Ahmed. *Maziden Kalanlar: el-Âsâr el-Bâkiye*. İstanbul: Selenge Yayınları, 2011.
- Bîrûnî, Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed. *Tahdîdu Nihâyâtî'l-Emâkin*. Ankara: Doğu Ltd. Şirketi Matbaası, 1962.
- Bîrûnî, Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed. *Tahdîdu Nihâyâtî'l-Emâkin*. çev. Kıvameddin Burslan. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2013.
- Bîrûnî, Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed. *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*. çev. Kıvameddin Burslan-Ali İhsan Yitik. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2015.
- Dihhuda, Mirza Ali Ekber Han. *Ebu Reyhan el-Biruni: Şerh-i Hâl-i Nabîga-i Şehri İnan*. Tahran: Kitâbhâne-i Tahûrî, 1973.
- Ezkâ'î, Pervîz. *Ebû Reyhân Bîrûnî*. Tahran: Bünyângüzarân-ı Ferheng-i İmrûz, 1995.
- Gürkan, Salime Leyla. "Bîrûnî'nin Müslüman Bir Dinler Tarihçisi Olarak Portresi". *Teklif* 13 (2024), 168-177.
- Hamed, Muhammed Abdülhamid. *Hayatü'l-Biruni*. Dımaşk: Daru'l-Meda li's-Sekafe, 2000.
- Jeffery, A. "Al-Biruni's Contribution to Comparative Religion". *Al-Biruni Commemoration Volume: A.H. 362-A.H. 1362*. 125-161. Calcutta: Iran Society, 1951.
- Karabulut, Murat. "Bîrûnî'nin Fiziki Coğrafyaya Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme". *Ege Coğrafya Dergisi* 2/31 (2022), 425-448.
- Rosenthal, Franz. "Beyrûnî'nin Bilgi Kuramı ve Yöntemiyle İlgili Bazı Önvarsayımları Üzerine". *Beyrûnî'ye Armağan*. 157-167. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1974.
- Sachau, Edward C. *Alberuni's India: an Account of the Religion, Philosophy, Literature, Geography, Chronology, Astronomy, Customs, Laws and Astrology of India about A.D. 1030*. 2 Cilt. London: Ballantyne, Hanson, 1910.
- Semerkindi, Nizami Aruzi. *Çehar Makale*. İstanbul: Demavend Yayınları, 2016.
- Seyyid Muhammed Kazım İmam. *Tercüme-i Ahval ve Fihrist-i Âsâr-ı Ebu Reyhan Biruni*. Tahran: İntişârât-ı Bunyâd-ı Nikukarî-i Nuryânî, 1352.
- Terzioğlu, Arslan. "Gazneliler Devrinin Büyük Türk Alimi al-Biruni (973-1051)". *Haseki Tıp Bülteni*. İstanbul: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1974.
- Tümer, Günay. "Beyrûnî'nin Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Çalışmaları". *Beyrûnî'ye Armağan*. 209-230. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1974.
- Tümer, Günay. "Bîrûnî". *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. 6/206-215. İstanbul: TDV Yayınları, 1992.
- Tümer, Günay. *Biruni'ye Göre Dinler ve İslam Dini*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1986.
- Yitik, Ali İhsan. "Sunuş". *Tahkîku Mâ li'l-Hind: Biruni'nin Gözüyle Hindistan*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2015.